

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
272 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. Sheraliev	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi.....	134
Nasrullaev Feruz Furqatovich	
Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri.....	139
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Xalqaro savdoda eksport kredit agentliklari tavsifi: O'zbekiston uchun ekspert tahlilining strategik ahamiyati.....	145
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasini optimallashtirish.....	150
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
O'zbekistonning to'lov qobiliyati va to'lov tajribalarini tahlili	154
Qodirov Ural Safar o'g'li	
Islomiy bank va moliya.....	159
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Markaziy bankning monetar siyosati va tijorat banklar faoliyatiga ta'siri.....	164
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Elektroenergetika tizimi korxonalarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash istiqbollari.....	169
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Tijorat banklarining likvidliligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash ularning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning zaruriy sharti sifatida	175
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri.....	181
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy resurslarini metodologik xususiyatlarni aniqlash va o'zgarishlarni takomillashtirish yo'llari	189
Imanova Umida Baxtiyorovna	
Quyosh havo kollektorli quyosh quritgich qurilmalarining konstruksiyalari tahlili	196
Nusratov Abdullo Bekdullo o'g'li, Ibragimov Umidjon Xikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich	
Korporativ boshqaruv tuzilmalarida soliqlar bilan bog'liq moliyaviy munosabatlar tahlili.....	207
Kurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarini boshqaruvini rivojlantirish usullari.....	213
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Теоретические основы маркетинговых инноваций малого бизнеса в условиях цифровой трансформации.....	218
Юлдашев Жамшид Абрарович, Убайдуллоева Малика Отабековна	
O'zbekistonda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni iqtisodiy-statistik o'rganish.....	230
Jurayev Shohruh Moyli o'g'li	
Qurilish tarmog'ida islohotlarni amalga oshirish va modernizatsiya qilish jarayoni	235
Asadova Maftuna Sa'dullaevna	
Maxsus iqtisodiy zonalarda faoliyat ko'rsatayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlariga soliq imtiyozlari berishning xususiyatlari.....	240
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Воздействие цифровизации на стоимость продукции и повышение конкурентоспособности предприятий.....	248
Хусаинов Равшан Рахимович	

Tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirishda bank aktivlari takomillashtirish yo'llari	257
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	
Banklarda korporativ boshqarishni modellashtirish imkoniyatlari.....	264
Ergashev Olim Kenjayevich	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

BANKLARDA KORPORATIV BOSHQARISHNI MODELLASHTIRISH IMKONIYATLARI

Ergashev Olim Kenjayevich

TDIU-URDIU xalqaro qo'shma ta'lim dasturlari fakulteti "Korporativ iqtisodiyot va boshqaruv" kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni modellashtirish bank aktivlarining sifati va passivlarning barqarorligini bilan bog'liq bo'lgan muammolarni o'z vaqtida aniqlash imkonini beradi va ushbu muammolarni hal qilish bo'yicha qabul qilinadigan qarorlarning tezkorligini va sifatini oshiradi.

Maqolada respublikamiz tijorat banklarida korporativ boshqaruvni modellashtirish imkoniyatlari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: menejment, model, tijorat banki, aktiv, kredit, zaxira, passiv, kapital.

Abstract: Modeling of corporate governance in commercial banks allows for timely identification of problems related to the quality of bank assets and increases the efficiency and quality of decisions taken to resolve these problems.

The article substantiates the possibilities of modeling corporate governance in commercial banks of the republic.

Keywords: management, model, commercial bank, asset, credit, reserve, liability, capital.

Аннотация: Моделирование корпоративного управления в коммерческих банках позволяет своевременно выявить проблем, связанных с качеством активов банка и повышает оперативность и качества принимаемых решений по решению этих проблем.

В статье обоснованы возможности моделирования корпоративного управления в коммерческих банках республики.

Ключевые слова: менеджмент, модель, коммерческий банк, актив, кредит, резерв, пассив, капитал.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2022-yil 28-yanvardagi 2020-yil 12-maydagi "2020–2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasi bank tizimini isloh qilish strategiyasida to'g'risida"gi PF-5992-sonli¹ Farmonida moliya bozori uchun teng raqobat sharoitlarini yaratish, faqat bozor talablariga asoslangan kreditlash, banklarning davlat resurslariga qaramligini kamaytirish, kredit portfeli sifati va tavakkalchiliklarni boshqarish darajasini yaxshilash, kreditlash hajmlarining mo'tadil o'sishiga rioya qilish hamda moliyaviy tavakkalchiliklarni baholash uchun texnologik yechimlarni tatbiq etish mamlakat bank tizimini isloh qilish strategiyasining ustuvor yo'nalishlari sifatida e'tirof etilgan [1].

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli² Farmoni mamlakat bank tizimidagi xususiy sektor ulushini 60 foizga yetkazish vazifasi qo'yilgan [2].

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2022-yil 28-yanvardagi 2020-yil 12-maydagi "2020–2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasi bank tizimini isloh qilish strategiyasida to'g'risida"gi PF-5992-sonli Farmoni <https://lex.uz/docs/-481102>

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli farmoni: <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

Yuqorida qayd etilgan holatlar tijorat banklarida menejment sifatini yaxshilash zaruriyatini yuzaga keltiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

D. Tasche xulosasiga ko'ra, agar aktivlarning kichik korrelyatsiyasi (18%) sharoitida defolt ehtimolini baholash uchun ishonchli intervalning yuqori chegaralarini tanlashning standart metodidan foydalansa, u holda optimal korrektirovka 50–75% ahamiyatlilik darajasiga muvofiq keladi. Katta korrelyatsiya ($R=24\%$) sharoitida esa 75–90% ahamiyatlilik darajasiga mos keladi. Bu esa LDPni amaliy modellashtirish uchun muhim xulosa hisoblanadi. Buning sababi shundaki, agar LDP chakana mahsulot bo'lsa (ularda korrelyatsiya odatda kichik bo'ladi), unda ahamiyatlilikning konservativ darajasi 75% bo'ladi. Agar LDP chakana segment mahsuloti bo'lmasa, unda ahamiyatlilikning konservativ darajasi 90% bo'lishi kerak [3].

Yu. Ledokning ta'kidlashicha, bank faoliyatini muvaffaqiyatli boshqarishning negizi moliyaviy menejmentdan iborat. Bu yondashuv o'z ichiga bir qancha muhim yo'nalishlarni qamrab oladi: bankning umumiy siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish, marketing strategiyalarini belgilash, aktivlar va passivlarni muvozanatda ushlab, bankning daromad manbalarini samarali boshqarish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun o'z kapitalini oqilona boshqarish, kredit portfeli sifatini nazorat qilish hamda bank faoliyatiga ta'sir ko'rsatuvchi xatarlarni tahlil va boshqarish. Shuningdek, u bank operatsiyalari samaradorligini oshirish uchun zamonaviy axborot tizimlarini joriy etish muhimligini ta'kidlaydi. Shu jihatdan, Ledokning fikri moliyaviy menejmentning keng qamrovli yondashuv sifatida bank menejmenti negizida yotishini ko'rsatadi.[4]

S. Lapaevning xulosasiga ko'ra, imitatsion modellashtirishni yaxlit holda o'tkazish, shuningdek har bir komponentni alohida o'rganish uchun, avvalo, tadqiqot obyektining tarkibiga kiruvchi bitta obyektini imitatsion modellashtirish maqsadga muvofiqdir [5].

N. E. Egorova va A. M. Smulovlar tomonidan ishlab chiqilgan bank tizimining to'liq modeli tijorat banki filialini boshqarish modelini ishlab chiqish uchun asos qilib olingan. Ushbu model bankning aktivlari va majburiyatlari tarkibini shakllantirish jarayonida yuzaga keladigan munosabatlarni, shuningdek, bank kapitalidagi o'zgarishlarni o'rganadi. Ushbu model katta bank uchun mo'ljallangan. Bank omonatlarni jalb qilish va kredit berishdan tashqari, boshqa emitentlarning qimmatli qog'ozlarini sotib olish bilan shug'ullanadi va banklararo kreditlar beradi. Ushbu formuladagi model tijorat banki filiallari uchun mos emas. Balans hisobvaraqlaridagi qoldiqlar, kreditlar va depozitlar bo'yicha foiz stavkalari va foiz daromadlari to'g'risidagi ma'lumotlarni birlashtirgan model yordamida simulyatsiya modellashtirish orqali aktivlar va passivlar tuzilishining turli variantlarini hamda rejalashtirilgan qiymatlarning mos keluvchi qiymatlarini hisoblash mumkin [6].

N. Setorelli va L. Goldberg tomonidan o'tkazilgan ilmiy tadqiqot natijalari ko'rsatdiki, nisbatan murakkab affillangan kompaniyalar tarmog'iga ega bo'lgan tijorat banklari iqtisod miqyosini ta'minlaydi va buning natijasida rentabellik darajasi oshadi. Murakkab biznes-model affillangan kompaniyalarning bitta yoki bir nechta faoliyat yo'nalishida zararlarining yuzaga kelishidan himoya qilishi mumkin. Ayni damda murakkab biznes-modelga ega bo'lgan kompaniyalar iqtisodiyotning turli sektorlarida faoliyat yuritayotgan sho'ba kompaniyalar o'rtasida axborot almashinuvi bilan bog'liq yuqori operatsion chiqimlarga ega bo'lishi mumkin. Bunday yuqori chiqimlar tijorat banklari faoliyatining natijalariga salbiy ta'sir qiladi, xususan, bankning bozor salohiyatini cheklaydi va daromadlilikini pasaytiradi [7].

Heckmanning kross-seksiyaviy selektiv modelida tijorat banklari kapitalidagi "teshiklar"ning hosil bo'lishi bank operatsiyalarining muddatli tarkibidagi muvozanatning buzilishi natijasi ekanligi asoslab berilgan. Ushbu model ma'lum bir ko'rsatkich darajasini aniqlovchi standart regressiya modellaridan, masalan, chiziqli modellaridan farq qiladi. Chunki selektiv modellar o'rganilayotgan obyektini to'liqsiz tanlovga (sample selection bias) kiritish imkonini saqlab qoladi [8].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi banklarda korporativ boshqaruvni modellashtirish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish usullariga asoslanadi. Ma'lumotlar asosan tijorat

banklarining moliyaviy hisobotlari, yillik hisobotlar, statistik ma'lumotlar hamda ekspertlar bilan o'tkazilgan intervyular orqali yig'iladi. Olingan ma'lumotlar iqtisodiy ko'rsatkichlar tahlili, regressiya va korrelyatsiya usullari yordamida qayta ishlanadi. Modellashtirish natijalari korporativ boshqaruv samaradorligini baholashga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tijorat banklarida menejment sifatini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichlardan biri – sof foizli ko'rsatkichdir.

1-rasm. AT “Xalq” bankida sof foizli marjaning darajasi, foizda³.

1-rasm ma'lumotlaridan ko'rinadiki, Xalq bankida sof foizli marja darajasida 2019–2021-yillarda pasayish tendensiyasi kuzatilgan. Bu esa Xalq bankining daromad bazasi barqarorligini ta'minlash nuqtayi nazaridan salbiy holat hisoblanadi. Biroq ushbu ko'rsatkich darajasi 2022-yilda 2021-yilga nisbatan sezilarli darajada oshgan, lekin 2023-yilda yana pasaygan.

Kreditlardan ko'riladigan zararlarni qoplashga mo'ljallangan zaxira ajratmalari darajasi kredit portfelini boshqarish samaradorligini tavsiflovchi muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi.

2-rasm. AT “Xalq” bankida kreditlardan ko'riladigan zararlarni qoplashga mo'ljallangan zaxira ajratmalarining brutto aktivlarga nisbatan darajasi, foizda⁴.

³ Rasm muallif tomonidan AT “Xalq” bankining yillik hisobotlari ma'lumotlari asosida tuzilgan.

⁴ Rasm muallif tomonidan AT “Xalq” bankining yillik hisobotlari ma'lumotlari asosida tuzilgan.

2-rasm ma'lumotlaridan ko'rinadiki, 2019–2023-yillarda Xalq bankida kreditlardan ko'riladigan zararlarni qoplashga mo'ljallangan zaxira ajratmalari darajasi ushbu ko'rsatkichning umum e'tirof etilgan chegaraviy darajasidan (1,0%) yuqori bo'lgan. Mazkur ko'rsatkich darajasi, ayniqsa, 2019-, 2021- va 2022-yillarda yuqori bo'lgan. Bu esa Xalq bankining moliyaviy xavfsizligini ta'minlash nuqtayi nazaridan salbiy holat hisoblanadi.

1-jadval. AT "Xalq" bankida foizli daromadlar va foizli xarajatlar miqdorining o'zgarishi⁵.

	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil
Foizli daromadlar, mlrd. so'm	.	3945	4623	3982
Foizli xarajatlar, mlrd. so'm	794	1189	1043	2694

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, birinchidan, Xalq bankida foizli daromadlar miqdori 2019–2021-yillarda o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan, biroq 2022-yilda 2021-yilga nisbatan sezilarli darajada kamaygan; ikkinchidan, Xalq bankida foizli xarajatlar miqdori 2022-yilda 2019-yilga nisbatan keskin oshgan. Bu esa sof foyda miqdorining sezilarli darajada kamayishiga olib keladi.

Inflyatsiya sur'atlari oshib borayotgan sharoitda bank foiz xatari darajasi yuqori bo'lgan foizli daromadlar ulushini pasaytirishga intilishi kerak. Aksincha, bunday sharoitda foizsiz daromadlar ulushini oshirib, sof daromadning taxminan 30 foizini foizsiz daromadlar hisobidan shakllantirish lozim.

Biz Xalq banki misolida kredit portfelini boshqarish bo'yicha ekonometrik modellashtirishni ko'rib chiqamiz.

Tadqiqot maqsadlaridan kelib chiqqan holda, ko'p omilli ekonometrik modelga quyidagi omillar tanlab olindi:

natijaviy omil sifatida – AT "Xalq" tomonidan ajratilgan kreditlar hajmi, mlrd so'm (Y);

ta'sir etuvchi omillar sifatida:

depozitlar, mlrd so'm (X_1);

bank kapitali, mlrd so'm (X_2);

boshqa banklardan olingan kreditlar hajmi, mlrd so'm (X_3).

Tanlab olingan omillar statistik bog'liqlik nuqtayi nazaridan tekshirildi (ma'lumotlar 2013–2021-yillar choraklari bo'yicha olingan).

AT "Xalq" tomonidan ajratilgan kreditlar hajmiga ta'sir etuvchi omillar bo'yicha o'tkazilgan tavsifiy statistika natijalari har bir omilning o'rtacha qiymati (mean), medianasi (median), maksimal (maximum) va minimal (minimum) qiymatlarini ko'rsatadi. Bundan tashqari, har bir omil uchun standart chetlanish koeffitsiyenti (std. dev.) keltirilgan bo'lib, u har bir o'zgaruvchining o'rtacha qiymatdan qanchalik chetlanganligini ko'rsatadi.

3-rasm. Omillarning normal taqsimot funksiyalari grafiklari.

5 Jadval muallif tomonidan AT "Xalq" bankining yillik hisobotlari ma'lumotlari asosida tuzilgan

3-rasmdan ko'rish mumkinki, ko'p omilli ekonometrik modelga kiritilgan barcha omillar normal taqsimot qonuniga bo'ysunadi.

Natijaviy omilning (Y) normal taqsimot qonuniga bo'ysunishini tekshirish uchun Jakk-Bera mezonidan foydalanildi. Mazkur mezon statistik ko'rsatkich bo'lib, kuzatuvlar xatolarini normal taqsimot momentlari bilan uchinchi moment (assimmetriya) va to'rtinchi moment (ekscess) orqali normal taqsimotga tekshiradi $S = 0_{false}$ va $K = 3_{false}$ va natijaviy omilning normal taqsimotga bo'ysunishi aniqlangan.

Tahlillar ko'rsatdiki, xususiy korrelyatsiya koeffitsiyentlari natijaviy omil (Y) va unga ta'sir etuvchi omillar o'rtasidagi bog'lanish zichligini ko'rsatadi. Bu koeffitsiyentlar natijaviy omil — bank tomonidan ajratilgan kreditlar hajmi (Y) va ta'sir etuvchi omillar o'rtasida turli xil bog'lanishlar mavjudligini ifodalaydi.

Jumladan, AT "Xalq" bankining ajratilgan kreditlari hajmi (Y) bilan depozitlar hajmi (X_1) o'rtasidagi bog'lanish zichligi 0,9527 ga teng. Bu esa bank tomonidan ajratilgan kreditlar va bank depozitlari hajmi o'rtasida kuchli bog'lanish mavjudligini ko'rsatadi. Xuddi shuningdek, ATB "O'z sanoatqurilishbank" tomonidan ajratilgan kreditlar hajmi (Y) bilan bank kapitali hajmi (X_2) o'rtasida ham zich bog'lanish mavjud bo'lib, ularning xususiy korrelyatsiya koeffitsiyenti 0,9464 ga teng.

Bundan tashqari, AT "Xalq" bankining ajratilgan kreditlar hajmi (Y) va boshqa banklardan olingan kreditlar hajmi (X_3) o'rtasida ham zich bog'lanish mavjud. Bunga ushbu ikki omil o'rtasidagi xususiy korrelyatsiya koeffitsiyenti 0,9812 ga teng ekani sababdir.

Umumiy holda, ko'p omilli ekonometrik model quyidagi ko'rinishga ega bo'ldi:

$$y = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n + \varepsilon, \quad (1)$$

Bu yerda:

Y — natijaviy omil,

x_i false — ta'sir etuvchi omillar,

ε false — tasodifiy xato.

Ko'p omilli ekonometrik modeldagi (1) noma'lum $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ false parametrlarni aniqlashda "eng kichik kvadratlar usuli" dan foydalandik.

AT "Xalq" bankining ajratilgan kreditlari hajmi bo'yicha ko'p omilli ekonometrik modelni analitik ko'rinishda ifodalaymiz:

$$\hat{Y} = 251,5659 + 0,1054X_1 + 1,8934X_2 + 0,9888X_3 \\ (266.75) \quad (0.0505) \quad (0.2679) \quad (0.0299) \quad (2)$$

(Dumaloq qavs ichidagi qiymatlar har bir omil bo'yicha hisoblangan standart xatoliklar qiymatlarini ko'rsatadi.)

Hisoblangan ko'p omilli ekonometrik model shuni ko'rsatadiki, AT "Xalq" bankining depozitlari hajmi (X_1) o'rtacha 1 mlrd so'mga ortsa, AT "Xalq" bankining ajratilgan kreditlari hajmi (Y) o'rtacha 0,1054 mlrd so'mga ortadi.

Shuningdek, AT "Xalq" bankining kapital hajmi (X_2) o'rtacha 1 mlrd so'mga ortsa, bank tomonidan ajratilgan kreditlar hajmi (Y) o'rtacha 1,8934 mlrd so'mga ortadi.

AT "Xalq" bankining boshqa banklardan olgan kreditlari hajmi (X_3) o'rtacha 1 mlrd so'mga ortishi natijasida, bankning ajratilgan kreditlar hajmi (Y) o'rtacha 0,9888 mlrd so'mga ortadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot jarayonida quyidagi xulosalar shakllantirildi:

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2022-yil 28-yanvardagi 2020-yil 12-maydagi "2020–2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasi bank tizimini isloh qilish strategiyasida to'g'risida"gi PF-5992-sonli⁶ Farmonida moliya bozorida teng raqobat sharoitlarini yaratish, faqat bozor talablariga asoslangan kreditlash, banklarning davlat resurslariga qaramligini kamaytirish,

6 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2022-yil 28-yanvardagi 2020-yil 12-maydagi "2020–2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasi bank tizimini isloh qilish strategiyasida to'g'risida"gi PF-5992-sonli Farmoni <https://lex.uz/docs/-481102>

kredit portfeli sifati va tavakkalchiliklarni boshqarish sifatini yaxshilash, kreditlash hajmlarining mo'tadil darajasiga rioya qilish va moliyaviy tavakkalchiliklarni baholash uchun texnologik yechimlarni tatbiq etish ustuvor yo'nalish sifatida e'tirof etilgan. Shuningdek, Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida bank tizimida xususiy sektor ulushini 60 foizga yetkazish vazifasi qo'yilgan. Bu esa tijorat banklarida menejment sifatini yaxshilash zaruratini yuzaga keltiradi.

Uy xo'jaliklarining o'z tavakkallarini nazorat qilish imkoniyatlari firmalarnikiga qaraganda sezilarli darajada cheklangandir. Bu esa uy xo'jaliklariga berilgan kreditlarning o'z vaqtida qaytmaslik ehtimolini oshiradi.

Reytinglar o'rtasidagi o'tish matritsalarini (migratsiya matritsalarini) va ular asosida amalga oshiriladigan ekstrapolyatsiyalar yuqori reytingli kredit portfellari, shu jumladan past defoltli kredit portfellari uchun defolt holatiga o'tishni aniq baholash imkonini beradi.

Imitatsion modellashtirish bank balansining tarkibi va foiz stavkalari daromadligining kelgusidagi o'zgarish stsenariyalarini ishlab chiqishni ko'zda tutadi. Imitatsion modellashtirish natijalari hisob-kitoblardagi xatoliklar bilan bog'liq bo'lib, uning ikki usuli — statik va dinamik usullari mavjud.

Bank tizimining to'liq modeli bank aktivlari va majburiyatlari tarkibini shakllantirish jarayonida yuzaga keladigan munosabatlarni hamda bank kapitalidagi o'zgarishlarni o'rganadi va yirik banklar uchun mo'ljallangan.

Tijorat banki faoliyatini optimallashtirish modeli ko'p mezonli muammoni bir nechta bir mezonli muammolarga ajratish imkonini beradi. Bunda optimallashtirish mezonlaridan biri asosiy sifatida olinadi, qolganlari esa cheklov sifatida belgilanadi. Taklif etilayotgan model asosida bitta mezonli optimallashtirishning uchta muammosiga o'tish mumkin:

foizli foydani maksimal darajaga yetkazish;

filial tomonidan mustaqil ravishda jalb qilinadigan mablag'lar miqdorini maksimal darajada oshirish;

lahzali likvidlik koeffitsientini maksimal darajaga yetkazish.

Ilmiy takliflar va amaliy tavsiyalar:

Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash bo'yicha qarorlar qabul qilish jarayonini samarali modellashtirish uchun quyidagi tavsiyalar beriladi:

Birinchidan, axborot texnologiyalari tuzilmasi qaror qabul qilish tizimi atrofida shakllantirilishi kerak.

Ikkinchidan, axborot tizimining barcha tarkibiy qismlari bankning moliyaviy barqarorligiga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni tezkor baholash imkonini berishi kerak.

Uchinchidan, bank va mijozlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar axborot tizimida to'liq aks etishi kerak.

To'rtinchidan, bankning asosiy daromad manbalarini shakllantirish jarayoni to'liq avtomatlashtirilgan bo'lishi zarur.

Bank menejmentida modellashtirish samaradorligini oshirish uchun quyidagilar tavsiya etiladi:

Birinchidan, bank va mijozlar o'rtasidagi moliyaviy operatsiyalarning diskret-hodisaviy modelini yaratish kerak.

Ikkinchidan, mijozlarning buyurtmalarini o'z vaqtida qabul qilish va bajarilishini tezkor nazorat qilish uchun AnyLogic modelidan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. 2020-yil 12-maydagi PF-5992-sonli "2020–2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi farmoni // QHMMB: 06/205992/0581-son. 13.05.2020-y.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmoni // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son; 18.03.2022-y., 06/22/89/0227-son; 21.04.2022-y., 06/22/113/0330-son.
3. Tasche, D. Bayesian Estimation of Probabilities of Default for Low Default Portfolios // Journal of Risk Management in Financial Institutions. – 2013. – Vol. 6(3). – pp. 302–326.

4. Ледок Ю.Е. Банковский менеджмент – основа эффективного управления // Вестник Омского университета. – 2007. – №3. – С. 78–79.
5. Лапаев С.Ю. Информационно-методическое обеспечение стратегического анализа коммерческих организаций – дилеров автомобильной промышленности: Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. к.э.н. – Йошкар-Ола, 2022. – 22 с.
6. Егоров Н.Е., Смулов А.М. Формирование структуры депозитного и кредитного портфелей в операционной деятельности коммерческих банков // Сборник научных трудов. Рыночная экономика: состояние, проблемы, перспективы. – 2007. – Самара. – С. 185–198.
7. Cetorelli N., Goldberg L. Measures of Global Bank Complexity // Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review. – 2014. – №20 (2). – pp. 107–126.
8. Heckman J. Sample Selection Bias as a Specification Error // Econometrica. – 1979. – Vol. 47(1). – pp. 153–161.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100